

Open-Access-Büro Berlin

3 | Bayern

Linda Martin Maike Neufend Maxi Kindling

Published on: Oct 08, 2024

URL: <https://oabb.pubpub.org/pub/oa-atlas-bayern>

License: [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC-BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

In Bayern beschäftigte sich auf politischer Ebene erstmals die Zukunftsstrategie der Bayerischen Staatsregierung “Digitale Bildung in Schule, Hochschule und Kultur” 2016 mit dem Thema Open Access. Open Access wird dort unter den übergeordneten Zielvorstellungen als bereits von staatlichen Hochschulen und Forschungseinrichtungen umgesetzte Praxis benannt [1]. Von dieser Selbstorganisation der Hochschulen ist die Open-Access-Landschaft in Bayern bis heute geprägt.

Im Jahr 2023 hat der [Universität Bayern e.V.](#) eine Strategie für die Open-Access-Transformation in Bayern beschlossen. Diese Strategie artikuliert den hohen wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Mehrwert von Open Access, dokumentiert den Entwicklungsstand in Bayern, beschreibt Grundlinien der strategischen Weiterentwicklung, formuliert konkrete Entwicklungsziele und Maßnahmen. Die Strategie beschleunigt die digitale Transformation von Forschung und Lehre, Wirtschaft und Gesellschaft im Freistaat Bayern.¹

Forschungseinrichtungen im Bundesland Bayern²

34	Hochschulen in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft
7	staatlich anerkannte Hochschulen in kirchlicher Trägerschaft
6	Universitätskliniken und medizinische Fakultäten
5	private, staatlich anerkannte Hochschulen
>60	außeruniversitäre Forschungseinrichtungen

Rahmenbedingungen

In Bayern ist das [Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst](#) (StmWK), Referat F.5: Grundsatzfragen der Forschungspolitik, für Open Access zuständig. Gesetzliche Grundlage ist das “Bayerische Hochschulinnovationsgesetz”, das in Art. 2 Abs. 2 den Wissenstransfer in die Gesellschaft als Aufgabe für die bayerischen Hochschulen festschreibt [2]. Eine Open-Access-Veröffentlichung ist dabei ein zentrales Instrument, um einen breiten Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen und Forschungsergebnissen zu erreichen. Gleichzeitig ist die bayerische Hochschullandschaft von der verfassungsrechtlich verankerten Autonomie und der Selbstverwaltung der Hochschulen geprägt.

In der Rahmenvereinbarung zwischen der Bayerischen Staatsregierung und den Hochschulen 2023–2027 heißt es: “Im Sinne einer offenen Wissenschaft und eines optimalen Beitrags zum wissenschaftsinternen Diskurs unterstützen die Hochschulen aktiv den Open-Access-Zugang und fördern entsprechende Transformationsprozesse in ihrer Organisation” [3].

Aktivitäten und Maßnahmen zur Förderung von Open Access

Open Access ist aus Sicht des Freistaates Bayern ein wichtiges und unterstützenswertes Ziel. Da die Publikationsfreiheit der Wissenschaftler*innen, also die freie Entscheidung über das Ob und das Wie wissenschaftlicher Veröffentlichungen, ein zentraler Bestandteil der verfassungsrechtlich garantierten Wissenschaftsfreiheit ist, überlässt der Freistaat die Themen Open Access und Open Science primär der Selbstorganisation der Scientific Community (Wissenschaftler*innen, Hochschulen und Bibliotheken). Dies soll differenzierte Ansätze ermöglichen, da die Publikationskulturen der verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen auf unterschiedliche Weise Open Access und Open Science praktizieren.

Dementsprechend fördert der Freistaat Bayern das Engagement der einzelnen Einrichtungen, die ihre Mitglieder im Hinblick auf Open-Access-Veröffentlichungen beraten und unterstützen. Die betreffenden Aktivitäten werden bei der Berechnung der entsprechenden Haushaltsansätze berücksichtigt [4]. Die Bibliotheken der bayerischen Universitäten befassen sich allesamt intensiv mit den Themen Open Access und Open Science und entwickeln passgenaue Strategien und Services: Es werden erfolgreich u.a. universitätseigene Repositorien, Open-Access-Verlage und Publikationsfonds betrieben und den Wissenschaftler*innen individuelle Beratungen zu diesem Bereich angeboten.

Der Universität Bayern e.V. hat Ende 2023 eine Strategie für die Open-Access-Transformation in Bayern beschlossen, die unter dem Motto "Mehr Zugang zu wissenschaftlichem Wissen" steht.³ Die Strategie zeigt die erforderlichen Schritte für eine nachhaltige Transformation zum Open Access für wissenschaftliches Wissen an den bayerischen Universitäten auf und artikuliert den hohen wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Mehrwert von Open Access. Da die Open-Access-Strategie der bayerischen Universitäten einen wesentlichen Beitrag zur weltweiten Sichtbarkeit der Leistungsstärke der Wissenschaft in Bayern erbringt, unterstützt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst diese Strategie ausdrücklich.

Das zuständige Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst steht in engem Kontakt mit den maßgeblichen Stakeholdern an den bayerischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen und führt regelmäßig interne Abfragen zum Thema Open Access durch. Auf diese Weise kann die Bayerische Staatsregierung die Haltung und den Bedarf der bayerischen Akteur*innen in ihrer forschungspolitischen und haushaltspolitischen Strategie zum Thema Open Access laufend berücksichtigen. Einen Bedarf, regulierend in die wissenschaftliche Autonomie einzugreifen, sieht die Staatsregierung derzeit nicht.

Vernetzungsaktivitäten

Zahlreiche bayerische Hochschulen beteiligen sich an diversen nationalen und internationalen Initiativen im Bereich Open Access und sind in nationalen und internationalen Fachgremien tätig.⁴

Seit 2003 engagiert sich eine wachsende Zahl an bayerischen Universitäten und Hochschulen in einer Arbeitsgruppe des [Universität Bayern e.V.](#) zum Thema Open Access. Auch außerhalb der Arbeitsgruppe steht

das Thema Open Access innerhalb der Universität Bayern e.V. anlassbezogen immer wieder auf der Tagesordnung [5]. Darüber hinaus sind Vertreter*innen der Universität Bamberg und der Universität Erlangen-Nürnberg Mitglieder der Sounding Boards der [AG Universitätsverlage](#)[6].

In Form eines Arbeitskreises Open Access vernetzen sich Angehörige von Hochschulbibliotheken aus Fachhochschulen und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. Es findet ein Austausch über die Herausforderungen und Umsetzung der Open-Access-Transformation statt [7].

Im internationalen Raum zählt die Universität Bamberg zu den Erstunterzeichner*innen der [Barcelona Declaration on Open Research Information](#).

Bayern nimmt seit 2019 an dem Bund-Länder-Austausch zu Open Access zwischen den Ländern und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung teil und hat an der Erstellung des 2023 erschienenen gemeinsamen Leitlinien-Papiers “Open Access in Deutschland” [8] mitgewirkt.

Assoziierte Themen

Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst förderte über drei Jahre (2018–2021) das Projekt “[eHumanities – interdisziplinär](#)” [9], in dem als Infrastrukturdienstleistung beispielhaft Good Practices für das Forschungsdatenmanagement (FDM) im Bereich der digitalen Geisteswissenschaften erarbeitet werden [10]. Daraus entstand auch die Webseite [fdm-bayern](#). In einem Folgeprojekt (2021–2023) wurde die Übertragbarkeit der gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse auf weitere Forschungsdomänen untersucht [11]. Aufbauend auf den Ergebnissen dieser Projekte entwickelt der Digitalverbund der bayerischen Hochschulen ein Konzept für einen “[Hochschulübergreifenden IT-Service](#)” (HITS) mit der grundsätzlichen Aufgabe, die Hochschulen an ihrem jeweiligen Fähigkeitsstand abzuholen und sie bei Weiterentwicklung ihres Forschungsdatenmanagements zu unterstützen [12].

Seit 2022 wird im Bibliotheksverbund Bayern das Open-Source-Projekt “FOLIO. The Future Of Libraries Is Open” umgesetzt [13].

Good Practices

Open-Access-Universitätsverlage

Die Universitäten [Bamberg](#), [Erlangen-Nürnberg](#), [Regensburg](#) und [Würzburg](#) betreiben Open-Access-Universitätsverlage, in denen Wissenschaftler*innen qualitätsgeprüfte Open-Access-Monografien publizieren und Open-Access-Zeitschriften herausgeben können. Die Universitätsverlage bilden das Fundament für den weiteren Ausbau von Strukturen für Diamond Open Access.

Open Science Center (OSC)

Das [Open Science Center](#) ist ein an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU München) ansässiges interdisziplinäres Forschungszentrum, das als zentrale Anlaufstelle für praktische Fragen im Bereich Open Science dient. Durch Trainings, Fortbildungen und Beratung ermöglicht diese Einrichtung es Wissenschaftler*innen sowie Studierenden, sich im Bereich guter wissenschaftlicher Praxis fortzubilden. Zudem wird im Zentrum auch Forschung über Open Science durchgeführt.

Kommission Open Science (KOS) des Bibliotheksverbunds Bayern

Die "[Kommission Open Science](#)" (KOS) greift die Themen Open Access, Open (Research) Data, Open Education bzw. Open Educational Resources, Open Hardware, Open Lab Books, Open Metadata, Open Methodology, Open Metric, Open Peer Review, Open Source und Citizen Science in Abstimmung und im Zusammenwirken mit anderen Kommissionen des Bibliotheksverbundes Bayern in der Erarbeitung von Best Practices und Empfehlungen auf.

Projekt Digitale Langzeitarchivierung im Bibliotheksverbund Bayern

Ziel des Projekts "[Digitale Langzeitverfügbarkeit im Bibliotheksverbund Bayern](#)" ist der Aufbau eines kooperativen Langzeitarchivierungs-Angebotes, das allen bayerischen Hochschulen zur Verfügung steht und sich perspektivisch auch an weitere Institutionen richtet. Im Zentrum des Projekts stehen die drei Objektklassen Retrodigitalisate, Open-Access-Publikationen und Forschungsdaten. Gefördert wird das Projekt durch das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst. Projektpartner*innen sind die Universitätsbibliotheken Regensburg und Bayreuth, die Bayerische Staatsbibliothek München sowie das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

Footnotes

1. Eine Veröffentlichung der Strategie ist noch ausstehend (Stand: September 2024). [↪](#)
2. Die Zahlen aus dem Hochschulkompass und dem oa.atlas sind abgeglichen mit den Zahlen vom Ministerium: Bayrisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst. 2024. Studieren in Bayern. <https://web.archive.org/web/20240805074435/https://www.studieren-in-bayern.de/>; Bayrisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst. 2024. Forschungseinrichtungen in Bayern. <https://web.archive.org/web/20240228020002/https://www.stmwb.bayern.de/wissenschaftler/forschung/einrichtungen.html>; Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. 2024. Naturwissenschaft und Technik. Außeruniversitäre Forschung in Bayern. https://web.archive.org/web/20240425075600/https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwi/publikationen/pdf/2024-02-05_Au%C3%9Feruiversit%C3%A4re_Forschung_2024.pdf. [↪](#)
3. Eine Veröffentlichung der Strategie ist noch ausstehend (Stand: September 2024). [↪](#)
4. Vertreter*innen der Universität Bamberg, der Universität Regensburg und der Universität Würzburg sind Mitglieder der Arbeitsgruppen "[Elektronisches Publizieren](#)" (EPUB) und "[Forschungsinformation & Systeme](#)" (FIS) der [Deutschen Initiative für Netzwerkinformation](#) (DINI e.V.). Die Universitätsbibliothek

Regensburg wirkte in der [AG “Wissenschaftliches Publikationssystem”](#) der [Schwerpunktinitiative “Digitale Information”](#) der “Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen” mit. [↔](#)

References

1. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst. (2016). *Digitale Bildung in Schule, Hochschule und Kultur Die Zukunftsstrategie der Bayerischen Staatsregierung*. Retrieved from https://www.km.bayern.de/epaper/Digitale_Bildung_in_Schule_Hochschule_Kultur/files/assets/basic-html/page-1.htmlhttps://www.km.bayern.de/epaper/Digitale_Bildung_in_Schule_Hochschule_Kultur/files/assets/basic-html/page-1.html [↔](#)
2. Bayerische Staatskanzlei. (2024). *Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz (BayHIG) Vom 5. August 2022 (GVBl. S. 414) BayRS 2210-1-3-WK*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20240701203836/https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayHIG-2_Art.2. [↔](#)
3. Bayerische Staatsregierung. (2023). *Rahmenvereinbarung Hochschulen 2023–2027*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20231130144155/https://wk.bayern.de/download/22215_Rahmenvereinbarung-2023-2027_ohne-Unterschrift.pdf S. 11. [↔](#)
4. Freistaat Bayern. (2024). *Haushaltsplan 2024/2025. Einzelplan 15 für den Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst*. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20240903104731/https://www.stmfh.bayern.de/haushalt/20242025/haushaltsplan/Epl15.pdf> Titel 523 01-2 FKZ 133, S. 148. [↔](#)
5. Universität Bayern e.V. (2024). *Mission*. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20240225044709/https://www.unibayern.de/mission/> [↔](#)
6. Universitätsverlage, A. (n.d.). *Sounding Board der AG Univerlage*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20240708005346/https://ag-univerlage.de/?page_id=906 [↔](#)
7. Die Bibliotheken von Hochschule Bayern. (2024). *AK Open Access*. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20240916115041/https://www.bib-bvb.de/web/bhb/ag-open-access> [↔](#)
8. Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2023). *Open Access in Deutschland. Gemeinsame Leitlinien von Bund und Ländern*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20231102064110/https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/1/772960_Open_Access_in_Deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=2 [↔](#)

9. Daudrich, A., Gnan, R., Kümmer, S., Lücke, S., Putnings, M., Riepl, C., ... Zacherl, F. (2019). *eHumanities – interdisziplinär: Zwischenbericht des Modellprojektes zum Forschungsdatenmanagement in den digitalen Geistes- und Sozialwissenschaften* [Techreport]. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2645935> ↵
10. Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg. (n.d.). *eHumanities - interdisziplinär* › *Forschungsdatenmanagement Bayern*. Retrieved from
<https://web.archive.org/web/20231211051605/https://www.fdm-bayern.org/projekte/ehumanities-interdisziplinaer/#projektpartner> ↵
11. Forschungsdatenmanagement Bayern. (n.d.). *FDM-Projekte und Praxisbeispiele für gutes Datenmanagement*. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20240213214012/https://www.fdm-bayern.org/projekte/#praxisbeispiele> ↵
12. Digitalverbund Bayern. (2024). *IT-Strategie*. Retrieved from
<https://web.archive.org/web/20240916113811/https://digitalverbund.bayern/it-strategie/> ↵
13. Bibliotheks-Verbund Bayern. (2023). *BVB bereitet Einsatz von FOLIO vor*. Retrieved from
<https://web.archive.org/web/20231130145127/https://www.bib-bvb.de/bvb-bereitet-einsatz-von-folio-vor> ↵